

Onderzoek naar ouderparticipatie

HOE VERHOOG JE DE BETROKKENHEID?

De ene school barst van de enthousiaste ouders die meedoen aan allerlei activiteiten. De andere school heeft grote moeite ouders te vinden voor schoolreisjes, boeken kافتen, de MR of bestuurlijke functies. Hoe komt dat en wat kun je doen om de ouderparticipatie te verhogen? Het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen onderzoekt het verschil in ouderparticipatie en doet aanbevelingen om de betrokkenheid te verhogen. Frederik Smit en Geert Driessen

Onder ouderparticipatie verstaan we veelal de actieve deelname van ouders aan activiteiten op school. Daarbij kunnen we onderscheid maken tussen 'zachte' vormen van ouderparticipatie (bijvoorbeeld het leveren van hand- en spandiensten) en 'harde' vormen (bijvoorbeeld het zit-

ting hebben in het schoolbestuur, de medezeggenschapsraad en de ouderraad).

Witte scholen

Op witte scholen (scholen met voornamelijk autochtone leerlingen) zijn schoolteams (zeer) lovend over de 'politici' en de 'supporters' onder de ouders. Bij witte

scholen is vaak een vaste kern van ouders actief in het schoolbestuur, de medezeggenschapsraad en de ouderraad (*'ouders als politici'*). Deze ouders willen meebe-slissen, invloed uitoefenen en zijn tevreden als zij in de vergaderkamer kunnen participeren. Nederlandse ouders zijn gewend om op

school inspraak te hebben; dat geldt zeker voor ouders uit de hogere sociale milieus. Het onderhandelen is hen met de paplepel ingegoten. De samenwerking tussen ouders en leraren op witte scholen leidt tot meer gebruik van inspraakmogelijkheden van ouders, verbetering van het welbevinden en gedrag van leerlingen en verlichting van de werkdruk van leraren. Op bijna alle witte scholen zijn ouders betrokken bij het verrichten van hand- en spandiensten in en buiten de klas. Ze zijn graag bereid te helpen bij praktische zaken en willen de mouwen opstropen (*'ouders als supporters'*).

Zwarte scholen

Op zwarte scholen (scholen met voornamelijk allochtone leerlingen uit de lagere sociale milieus) is weinig of geen aandacht voor ouderparticipatie via de medezeggenschapsraad of het bestuur. Voor allochtone ouders betekent het vaak een cultuurschok om via hun kinderen met het Nederlandse poldermodel te maken te krijgen. Allochtone ouders merken dat hun kinderen op school inspraak hebben, terwijl zij zelf geen of weinig informatie krijgen om te kunnen meedenken, meepraten en meebe-slissen over het schoolbeleid. Allochtone ouders zijn doorgaans niet vertegenwoordigd in inspraakorganen en schoolbesturen. Zij zijn dan ook over de hele linie gezien niet tevreden over de mate waarin ze kunnen meebe-slissen over de waarden en normen die de school overdraagt. Dit geldt vooral voor zaken die te maken hebben met hun geloof en met gedrags- en om-gangsregels.

Geen tijd

Op 80 procent van de witte scholen is het grootste knelpunt dat ouders geen tijd hebben om te participeren op school vanwege hun werk. Ouders hebben het veel te druk met de eigen carrière (*'ouders*

als carrièremakers') en leggen steeds vaker de verantwoordelijkheid voor opvoeding, opvang en onderwijs bij de school. Ze vinden het prima als de school alle taken van hen overneemt vanuit het idee: 'De school is er voor de ouders en de leraren zijn niet meer dan een verlengstuk van de ouders.'

Leraren voelen zich soms bedreigd in de uitoefening van hun professie door met name ouders die zich als zeer kritische consumenten opstellen, het falen van de school aan de kaak stellen en pas tevreden zijn als de schoolteams voor hen door het stof moeten; zij zijn een nagel aan de doodskist van schoolteams (*'ouders als kvelgeesten'*).

Slecht Nederlands

Op zwarte scholen is nauwelijks sprake van ouderparticipatie. Daarvoor bestaan verschillende oorzaken. Tweederde van de ouders op zwarte scholen beheerst het Nederlands onvoldoende, iets meer dan de helft van hen heeft geen idee hoe het Nederlandse onderwijssysteem in elkaar steekt en bijna de helft van de ouders acht zichzelf niet in staat te participeren op de school van hun kind. Het gevolg is dat deze ouders bijna nooit een stap over de drempel van de school doen en alleen

meedoen als iets zeer nadrukkelijk wordt gevraagd (*'ouders als afwezigen'*).

Inspraak als gunst

Allochtone ouders komen vaak uit culturen waar ouders zich niet met schoolzaken moeten bemoeien en ook niet mogen twijfelen aan de aanpak en expertise van leraren. Voor hen zijn het gescheiden verantwoordelijkheden: de ouders zijn thuis verantwoordelijk, de leraren op school. Ouders die zelf weinig of geen onderwijs hebben genoten, vertrouwen hun kinderen toe aan de school en gaan er vanuit dat de experts daar beter weten dan zijzelf hoe ze de kinderen iets moeten leren. Inspraak wordt als een gunst in plaats van als een recht gezien.

Volgens een op de vijf schoolleiders beschikken leraren niet over de vaardigheden om deze laagopgeleide allochtone ouders bij school te betrekken.

Samen verantwoordelijk

Er is een groeiende aandacht voor samenwerking van opvoeders, thuis en op school, en voor de verantwoordelijkheden en plichten van de ouders als deelnemers in de samenleving. We zien opvoeding en onderwijs steeds vaker als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, de

Foto's: Esther Pennarts

school en de 'community' (wijk, buurt). Zoals ze in Afrika zeggen: *'It takes a village to raise a child'*. Ouders zijn op hun beurt doorgaans (zeer) geïnteresseerd in het onderwijs dat hun kinderen volgen. Zij geven aan betrokken te zijn bij dat onderwijs en er ook in te willen participeren. Op veel scholen participeren wel een paar ouders die zeer loyaal zijn, bereid zijn om naast hun drukke baan de school te ondersteunen, te investeren in de relatie met de school, kritisch mee te denken en de school van goede ideeën te voorzien (*'ouders als superouders'*). Scholen leggen deze ouders in de watten en vertroetelen ze als knuffelberen.

Aanbevelingen

Op basis van de onderzoeksbevindingen kunnen we een aantal aanbevelingen doen:

- **Voorwaarden.** Op witte scholen kan ouderparticipatie van de grond komen als schoolteams zich 'echt' openstellen voor ouders die een bijdrage willen leveren aan het verbeteren van de school als gemeenschap. Op zwarte scholen is (financiële) support vanuit het schoolbestuur een belangrijke steun in de rug voor schoolteams om de ouderbetrokkenheid planmatig aan te pakken.

- **Het venijn zit in het begin.** Scholen zouden bij de intake aan ouders zo concreet en duidelijk mogelijk moeten aangeven wat ze van hen verwachten wat betreft hun aandeel ten aanzien van opvoeding en onderwijs van hun kind.
- **Samen verantwoordelijk.** Het is noodzakelijk dat leraren en ouders zich openstellen voor elkaar, kennis nemen van elkaars culturele en religieuze achtergronden en dat ze onderwijs en opvoeding als een gezamenlijke taak en verantwoordelijkheid zien.
- **Ouders uitdagen.** Scholen dienen ouders nadrukkelijk uit te dagen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de kwaliteit van de school en daarmee hun verantwoordelijkheid voor de school en de samenleving tot uitdrukking te brengen.
- **Minder toespraak en meer inspraak.** Schoolteams zouden kunnen proberen de ouders minder toe te spreken, meer naar hen te luisteren, open te staan voor hun zorgen en hen nadrukkelijker uit te nodigen zitting te nemen in de medezeggenschapsraad en het bestuur.
- **Leerlingen serieus nemen.** Schoolteams moeten bij vergroting van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie oog hebben voor de context van de leerlingen

en mogen het vertrouwen van die leerlingen niet schenden; bedachtzaamheid, 'prudentia', is het sleutelwoord.

- **Aanstellen van een waakhond.** Het kan noodzakelijk zijn iemand van het schoolteam als ouderbetrokkenheidscoördinator aan te stellen. Een persoon die de ontwikkeling van de ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in het takenpakket heeft. Support van de directie voor de uitvoering van deze taak is belangrijk.
- **Leren en evalueren.** Het is wenselijk dat schoolteams bij het ontwikkelen van hun beleid met betrekking tot ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie proberen te leren van de 'good practices' van andere scholen en evaluatiemomenten inbouwen om zicht te houden op het bereiken van de gewenste doelen.
- **Scholing.** Aanvullende training voor leraren is wenselijk om de communicatie tussen ouders en school te optimaliseren. <

Dit artikel is gebaseerd op het onderzoeksrapport *Ouders, scholen en diversiteit Ouderbetrokkenheid en -participatie op scholen met veel en weinig achterstandsleerlingen van Frederik Smit, Geert Driessen, Roderick Sluiter & Mariël Brus (2007), ITS Nijmegen.*

Dr. Frederik Smit en dr. Geert Driessen zijn als senior-onderzoekers verbonden aan het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen.